

AHOLI YASHASH PUNKTLARI, ISH JOYLARI VA XIZMAT KO'RSATISH MARKAZLARIDA AVTOMOBIL TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549931>

Madiyev Farrux,

o'qituvchi

Qurbonov Anvar,

Samarqand Davlat arxitektura – qurilish instituti, magistr

Annotatsiya: *Avtomobillarni saqlash uchun garaj olish, ko'pqavatli uy-joylar atrofiga mashinalarni qo'yish borasida ba'zi muammolar yuzaga kelmoqda. To'g'ri, ko'pqavatli uylarda yashaydigan aholining ancha-munchasi o'z shaxsiy avtomobilini saqlash joyiga-garajlarga ega. Biroq garaji yo'qlar ham oz emas. Ular ulovini odatda ko'pqavatli uylar yoniga, podezdlar oldiga qatorlashtirib qo'yishadi.*

Kalit so'zlar: *avtoturargoh, to'xtash joylar, garaj,*

KIRISH

Avtomobil saqlash joyi yer osti va yer usti qavatlardan tashkil topgan, boshqa binolarga yondoshgan yoki yoniga qurilgan, yer sathidan past yoki baland, shu jumladan, binolarning tagida, yer ostida, yerto'la, sokol yoki pastki yer usti qavatlarida bo'lishi hamda maxsus jihozlangan yer sathidagi ochiq maydonchalarda joylashishi mumkin. Yer osti avtomobil saqlash joyini ko'cha, maydon, saylgoh hududi tagiga ham qurishga ruxsat etiladi.

Siqilgan tabiiy gaz va suyultirilgan neft gazlarida ishlovchi dvigatelli avtomobillar uchun saqlash joyini boshqa binolarga ulash hamda yer sathidan pastga joylashtirish ruxsat etilmaydi. Yer usti avtomobil saqlash joylari 9 qavatdan va yer osti avtomobil saqlash joylari esa pastki 5 qavatdan oshmasligi lozim.

Saqlash joylarida navbatchi va xizmatchi xodimlar uchun xonalar, g'azna, nazorat joylari, nozimxona, muhandislik jihozlari, hojatxona, mijozlar qo'l yuki uchun omborlar, telefon va lift mo'ljallanishi mumkin. Yo'lovchi liftiga nogironlik aravachasi kira olishi talab qilinadi.

Mexanizatsiyalashgan avtomobil saqlash joyi 50 mashina – o'rindan ko'p bo'lmagan bloklarga bo'linishi va imorat balandligi 28 metrdan oshmasligi (SNiP 21-01-sonli qurilish me'yorlari va qoidalari) belgilangan. Binolarda joylashgan avtotransport vositalarini saqlash joylari sharoitga qarab isitiladigan va isitilmaydigan bo'lishi mumkin.

Avtomobillarni saqlash uchun mo'ljallangan binolar bir va ko'p qavatli bo'lishi mumkin. Bir qavatli binolar sodda va kam xarajatli bo'lganligi uchun keng tarqalgan. Avtomobillar yer osti binolari (yerto'la)da saqlanganda yong'inning oldini olish va ozodalik talablariga amal qilingan bo'lishi lozim. [3]

Ko'p qavatli saqlash joylari, asosan, yengil avtomobillar uchun qo'llaniladi. Ularning tarkibida 5 qavatli 285 mashina-o'rinli saqlash joyi, binoga kirish va chiqish qorovulxonalari, avtomobilning o'zi harakatlanadigan, saqlash joyidan ajratilgan ikkita bir yo'lli rampa, tex-nik xonalar, isitish tizimi hamda binoga birlashtirilgan, maydoni 90 m² bo'lgan, avtomobil ehtiyot qismlari magazinlari mavjud. Avtomobillar-ning kirib – chiqishi ikkita avtomat ravishda ochiladigan darvoza orqali amalga oshiriladi. Saqlash joyi kunu – tun, dam olishsiz ishlaydi va qo'riqlanadi.

Ko'p qavatli saqlash joylarida rampalar konstruksiyasiga qarab to'g'ri chiziqli, yarim aylanal, aylanal turlarga bo'linadi. Rampalarda harakat bir yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Binoning kattaligi, qavatlarining ko'pligiga qarab rampalar tizimi sodda yoki murakkab bo'lishi mumkin. Rampalar bino ichiga yoki tashqarisiga o'rnatilishi mumkin. Rampa bino tashqarisiga joylashtirilsa, unga yog'ingarchilik tushmaslik chorasi ko'riladi.

Saqlash joylarida qo'llaniladigan rampalar quyidagi talablarga javob berishi zarur:

a) harakat yo'lagining bo'ylama o'qi bo'yicha qiyaligi:

- berk to'g'ri chiziqli rampalarda 18 % dan;
- egri chiziqli rampalarda — 13 % dan;
- ochiq (atmosfera yog'inlaridan himoya qilinmagan) rampalarda - 10 % dan oshmasligi shart.

b) rampalarning ko'ndalang qiyaligi 6 % dan oshmasligi kerak; v)piyodalar ham yuradigan rampalarda kengligi kamida 0,8 m bo'lgan trotuar mo'ljallanishi zarur.

Mexanizatsiyalashgan saqlash binolari avtomobillarning tik va gorizontal harakatlanishining mexanizatsiyalanish darajasiga qarab quyidagi ikki guruhga bo'linadi:

1. To'liq mexanizatsiyalashgan – avtomobillarning qavatlar oralig'ida tik yurishi va qavat ichida gorizontal harakati mexanizatsiyalashgan;

2. Yarim mexanizatsiyalashgan – avtomobillarning faqat qavatlar oralig'idagi ko'tarilishi va tushishi mexanizatsiyalashgan, qavat ichida esa o'zi harakatlanadi.

Mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan saqlash binolarida avtomobillarni joylashtirish va egasiga topshirish lift-ko'targich va transport aravachalari (platforma) yordamida amalga oshiriladi.

Avtomatik saqlash joylarining elevator, silindr, bashnya turlari keng tarqalgan. Elevator tizimi uchta avtomobilning maydoniga mos keladigan maydonda 44 tagacha avtomobilni saqlash mumkinligi sababli katta shaharlarga qo'l keladi.

Silindr shaklidagi saqlash joyi kichkina maydondan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Transport lifti aylana markazida harakatlanadi va har bir qavatda 6-12 mashina-o'rin joylashtiriladi. Bashnya tizimida har bir qavatda 6 tadan avtomobil joylashtiriladi va qavatlar yer osti va yer ustida bo'lishi mumkin.

Katta shaharlarda kichik maydonlardan samarali foydalanish maqsadida mexanizatsiyalashtirilgan ko'p qavatli ochiq saqlash joylari ham joriy etilmoqda. Bunday yengil konstruksiyalar mavjud ochiq avtomobil saqlash joylariga o'rnatilsa, uning sig'imini bir nechabarobarga oshirib beradi. Bu tizimlar ancha arzon hamda uni doimiy va vaqtincha variantlarda ham qo'llasa bo'ladi.

Bunday kompleks mexanizatsiyalashtirish usullari avtomobillar orasidagi masofalarni hamda qavatlar balandligini kamaytirish hisobiga bino maydoni va hajmini, ya'ni bir saqlash joyiga to'g'ri keladigan maydonni anchagina tejash imkonini beradi. [1]

Lekin ko'pgina mamlakatlarda, shu jumladan, bizning mamlakatimizda ham hozirga qadar aholi tasarrufidagi avtomobillar ko'p qavatli uylar mavzellarida temir garajlarda saqlanib kelingan. Bu esa, yer maydonining ortiqcha sarfiga, mavze manzarasini buzilishiga olib keladi. Hozirgi kunda MDH davlatlarining ko'pchiligida shahar qurilishidagi holat o'zgardi, masalan Rossiyada 2004 yildan boshlab yashash uchun binolar qurilayotgan mavzelerde zamonaviy ko'p qavatli avtomobillarni saqlash inshootlari ham qurish mo'ljallangan. Endi shaharlar guzarlarda faqat do'konlar va savdo markazlari emas, balki zamonaviy avtomobil saqlash joylari ham rejalashtirilmoqda va shaxsiy avtomobil egalarning mablag'lari hisobiga "Xalq garajlari" qurish ham keng yo'lga qo'yilmoqda.

Ko'p qavatli saqlash joylarida ochiq va yopiq variantlar mujassamlashgan bo'lishi, masalan, ikki yer osti qavatli va birinchi yer usti qavatli – yopiq, undan yuqorilari esa ochiq bo'lgan saqlash joylari qurilishi mumkin. Bundan tashqari, saqlash joylarining tomlaridan foydalanish masalalari ham ko'rib chiqilmoqda, ya'ni bu joylar shu mavzede yashovchilarnikiga bir necha kunga kelgan mehmonlar uchun ham mo'ljallangan bo'ladi.

Avtotransport vositalarini saqlashda uning tashqi o'lchamlari katta ahamiyatga ega. Shuning uchun QMQ 21-02-99 raqamli qurilish me'yoriy hujjatida avtotransport vositalari besh toifaga bo'linadi va shu asosda avtomobillar harakat tarkibini joylashtirishda geometrik o'lchamlar me'yoriy ko'rsatkichlar sifatida belgilab beriladi.

Har xil turkumdagi avtomobillarning o'lchamlari

1-jadval

Avtomobil turkumlari	Avtomobil uzunligi, m
I	5,0 gacha
II	6,0-7,5
III	8,0-9,5
IV	10,5-12,0
V	16,5 va undan tashqari

Avtomobillar va bino konstruksiyalari oralig'idagi masofalar

2-jadval

Masofa, m	Avtomobil turkumi		
	I	II	III-IV
Avtomobilning bo'ylama tomonlari oralig'i; devor va avtomobil bo'ylama tomoni oralig'i	0,5	0,6	0,8
Avtomobilning bo'ylama tomoni va ustun oralig'i	0,3	0,4	0,5
Avtomobilning old tomoni va devor yoki darvoza oralig'i: to'g'ri burchakli joylashtirishda o'tkir burchakli joylashtirishda	0,7 0,5	0,7 0,5	0,7 0,5
Avtomobillarning orqa tomoni va devor yoki darvoza oralig'i: to'g'ri burchakli joylashtirishda o'tkir burchakli joylashtirishda	0,5 0,4	0,5 0,4	0,5 0,4
Avtomobillarning old va orqa tomonlari oralig'i	0,4	0,5	0,6

Izoh: 1. Agar devor va ustun yoniga (avtomobil balandligigacha bo'lgan masofa) isitish asboblari, shamollatish qurilmalari yoki boshqa jihozlar o'rnatilgan bo'lsa, oraliq masofa ushbu jihozgacha olinadi.

1. Avtomobillarni joylashtirayotganda haydovchi kirishi va chiqishi uchun kabina eshigining ochilishini hisobga olish zarur.

2. Binoda avtomobilning harakati to'g'ri chiziqli va mexanizmlar yordamida amalga oshirilsa, jadvalda ko'rsatilgan masofalarni ikki marta kamaytirishga ruxsat etiladi.

3. Avtomobillar ochiq va shiyponli maydonlarda saqlanganda masofalar avtomobillar uchun 0,1 metrga, avtopoezdlar uchun 0,2 metrga oshiriladi.

4. Agar ikki va undan ko'p avtomobil bir darvozadan chiqadigan bo'lsa, avtomobil va darvoza oralig'idagi masofa avtomobillar bir-biriga xalaqit bermasdan o'tadigan darajada qabul qilinadi. Avtomobil-larni saqlash joylarida joylashtirish usullari avtomobilni joyga kiritish va chiqarish, avtomobil qatorlari soni, ichki yurish yo'lining mavjudligi, qatorlarning yurish yo'liga nisbatan joyla-shishi va avtomobilning ichki yoki tashqi yurish yo'li o'qiga nisbatan o'rnatilishiga qarab guruhlanadi. [5]

XULOSA

Shaharlarning barcha infratuzilmalarini istiqbolli rivojlantirish, ushbu tadqiqotlar kompleks xarakterga ega bo'lib, u o'zining keng ko'lamli, hamda shaharsozlik tamoyillari nuqtai nazaridan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish majmua markazlari, avtomobillarni saqlash joylarini loyihalashni o'z ichiga oladi.

Avtomobillashuv muammosi bilan bir qatorda hozirgi davrda yirik shaharlarda doimiy garajlar qurish va qisqa vaqt uchun shaxsiy engil avtomobil turar joylarini qurish muammosi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ShNK 2.05.02- 07 «Avtomobil yo'llari» Toshkent, 2007.
2. <https://xs.uz/uz/post/universitet-va-institutlarda-avtoturargohlar-etarlimi>
3. Шестокас В.В. "Гаражи и стоянки". М., Стройиздат, 1984 г., 214 е.;
4. Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhriddinovich; „SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES,Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.,6,28,58-

61,2020,Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Adres wydawcy i redakcji: 00-728.

5. F.M.Madiev., N.Saidova, Sh.Xaydarov; „Samarqand shahrida transportlar harakatini takomillashtirish,VI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA,1,13,71-73,2019,

6. F.M.Madiev., S.U.Rahmonkulov; „Standardization of traffic,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,1,135-139,2020,

7. F.M.Madiev., N.Saidova.; „Landscaping is a priority for development,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,3,139-142,2020,

8. F.M.Madiev.; „O‘zbekiston Respublikasida bugungi kunda oliy ta‘lim rivojlanitish chora – tadbirlari,"Sovremennyye nauchnyy resheniya aktualnyx problem" mejdunarodnaya nauchno – prakticheskaya konfrensiya. g.Rostov-na Donu, Rossiya",,,140-142,2020,

9. F.M.Madiev., N.Saidova; „Ar-45 «Samarqand aylanma yo‘li» avtomobil yo‘lining 10-33-km qismida avtomobillarning oraliq masofalarini tadqiq qilish.,"Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy texnik jurnali),"4,1,109-111,2020,